

ACERVOS DE ARQUITETOS CARIOCAS¹

Elizabete Rodrigues de Campos Martins²

Coordenadora do Núcleo de Pesquisa e Documentação da UFRJ – FAU;
Professora do Departamento de Projeto de Arquitetura e Pesquisadora do PROARQ.

O ensino da arquitetura no tempo da Escola de Belas Artes adotava como norma a realização integral dos trabalhos práticos nos ateliers da escola. O papel Canson umedecido era esticado sobre as pranchetas, presos com tachinhas na parte inferior do tampo e, depois de seco, ganhava o carimbo da disciplina e de seu catedrático³. E esse procedimento, que se pode identificar como “arquivístico”, propiciou a manutenção de numerosos trabalhos nas mapotecas da ENBA.

Mas, a idéia da UFRJ – FAU possuir uma coleção permanente específica para o campo da Arquitetura e do Urbanismo surgiu na década de 1980 de seu então diretor, arquiteto Ulisses Burlamaqui. Criou o Centro de Pesquisa e Documentação, mais tarde renomeado para Núcleo de Pesquisa e Documentação — NPD. A criação deste acervo visava o desenvolvimento de um amplo leque de estudos no campo da historiografia, sobre o edifício e o planejamento da cidade. Assim, esses trabalhos migraram das mapotecas da ENBA para as do NPD passando a constituir a “Coleção alunos da ENBA (1890 -1944)”.

¹ O termo aqui empregado não mantém o sentido taxonômico da distinção entre indivíduos de diferentes Estados brasileiros. Carioca aqui ganha o sentido abrangente, designa indivíduos que mantiveram no Rio de Janeiro sua residência, mesmo que temporária, independente da sua naturalidade.

² Coordenadora do Núcleo de Pesquisa e Documentação da UFRJ – FAU; Professora do Departamento de Projeto de Arquitetura e Pesquisadora do PROARQ.

³ UZEDA, Helena Cunha, Ensino Acadêmico e Modernidade. O curso de arquitetura da Escola Nacional de Belas Artes 1890 – 1930. Tese de Doutorado em História e Crítica da Arte, UFRJ –EBA, 2006.

2º ENCONTRO DCOMOMO RIO

Arquivos de arquitetura moderna: fontes e acervos
para a preservação do patrimônio fluminense

ENBA

Aluno Gerson Pompeu Pinheiro

Escola Superior – 1929

Canson, lápis e aquarela

Ao ser o curso de arquitetura reconhecido e constituída a Faculdade Nacional de Arquitetura, os trabalhos desse período então integraram a “Coleção alunos da FNA (1945-1965)”; e os trabalhos posteriores a esse período adotariam a nova denominação da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, identificados como “Coleção alunos da FAU (1966- até a presente data). As coleções que identificam os períodos de cada escola ou faculdade, se organizam segundo a denominação específica de suas disciplinas: composição, plástica, geometria descritiva, entre outras.

FNA

Aluno Angelo Murgel

Correios e Telégrafos

Canson, lápis, nanquim e carvão.

1931

2º ENCONTRO DCOMOMO RIO

Arquivos de arquitetura moderna: fontes e acervos para a preservação do patrimônio fluminense

FNA
Aluno Leonardo Morolli
Centro recreativo
Papel fabriano, nanquim e aquela
1956

E esses trabalhos produzidos em diferentes disciplinas, além de serem considerados monumento, conforme Foucault e Le Goff⁴, são também importantes registros sobre a própria história do ensino da arquitetura na instituição, escrita nos traços para os concursos acadêmicos e para os projetos de final de curso, alguns premiados com o Grau Máximo que condecorava o aluno com uma medalha de ouro, de grande repercussão na época.

Além disto, esses trabalhos acadêmicos, através de suas técnicas, sobre suportes dos mais variados modelos, permitem traçar um paralelo e ao mesmo tempo perceber a evolução-transformação do papel e das formas de representação gráfica características de cada tempo.

Desde então, outros documentos foram doados regularmente ao NPD pelas famílias dos arquitetos falecidos, mas também pelos próprios arquitetos que fecharam seus escritórios, como foi o caso da coleção doada pelo arquiteto Severiano Mário Porto. E ainda como

⁴ LE GOFF, Jacques, **Histoire et mémoire**. Paris: Éditions Gallimard, 1988, p.10

2º ENCONTRO DCOMOMO RIO

Arquivos de arquitetura moderna: fontes e acervos para a preservação do patrimônio fluminense

resposta a nossa solicitação a instituições que possuíam documentos sem importância para elas, mas altamente significativas para nossos estudos de história e teoria da arquitetura no Rio de Janeiro. Como foi o caso da nossa solicitação atendida pela Fundação Leão XIII, do conjunto de plantas para o projeto habitacional Pedregulho, projetado por Affonso Eduardo Reidy.

Com isso o NPD foi, pouco a pouco, se consolidando como um importante acervo da arquitetura e do urbanismo moderno brasileiro, salvaguardando a produção de diferentes arquitetos, como por exemplo: Jorge Machado Moreira, Affonso Eduardo Reidy, Carlos Leão, Aldary Toledo, Severiano Mario Porto, Firmino Saldanha, entre tantos outros, como os mais recentes, Amaro Machado, Irmãos Roberto, Luiz Paulo Conde, Carmem Portinho e Sergio Bernardes. Além dessas coleções, também incorporou o acervo histórico do Escritório Técnico Universitário — ETU com todos os projetos e fotografias da cidade universitária, e o acadêmico de alunos inscritos a partir de 1945 — na Faculdade Nacional de Arquitetura. O que tem facultado a pesquisadores de todo país identificar pistas preciosas sobre diferentes arquitetos.

Os procedimentos até aqui abordados podem ser traduzidos pelo quantitativo de documentos conservados atualmente no NPD: fundos e coleções: 38; plantas: 153.000; fotografias: 25.300 e documentos textuais: 390 metros lineares

Embora os documentos de arquitetura e do urbanismo integrem, no campo arquivístico ao gênero cartográfico, em nosso entender é uma classificação equivocada pela especificidade e singularidade dos mesmos. Os originados na prática da arquitetura e do urbanismo representam justamente um “processo de elaboração” dinâmico, quer para a materialização de uma arquitetura ou de uma transformação espacial urbana. Portanto consideramos todo o conjunto documental produzido, decorrente das atividades específicas desse ofício, como “Arquivos Especializados”, não cartográficos.

São documentos produzidos predominantemente sobre o suporte em papel vegetal, e identificam o período entre 1930 e 2000 aproximadamente, cujo corpo documental é

2º ENCONTRO DO COMOMOMO RIO

Arquivos de arquitetura moderna: fontes e acervos para a preservação do patrimônio fluminense

composto organicamente por diferentes representações: implantação, planta, corte, fachada, elevação, além dos documentos textuais como: relatórios técnicos, cronogramas de obras, serviços de execução de obras, correspondências; fotografias, slides, documentos pessoais, modelos, maquetes, desenhos de painéis, e aqueles considerados de valor histórico como os dossiês de alunos, atas da congregação da faculdade e outros com valores de prova e informação.

A completude do fundo documental, com registros potencialmente históricos, se atrela uma política de preservação que garanta a integridade das informações a outras gerações como sua disponibilização a consultas, pesquisas, produção bibliográfica entre outros. Um objetivo que foi determinante no “projeto de capacitação do corpo técnico” do núcleo, priorizado após a excelente avaliação dos procedimentos adotados no NPD pelo corpo técnico do Arquivo Nacional. Essa avaliação foi de suma importância para toda a equipe técnica do NPD, que atualmente é capacitada tanto na área da restauração de papéis quanto na da ciência da informação, assegurando a resolução de praticamente todos os problemas que no acervo se apresentam. O que tem assegurado o recebimento de diferentes acervos pessoais.

A recepção de documentos, face o volume documental ora existente, sinalizou a necessidade de mudanças no procedimento até então adotado. Ao sermos procurados para receber um acervo, geralmente os documentos já não guardam a ordem original dada por seu autor, tampouco uma listagem especificando-os a fim de assegurar, a ambas as partes a existência dos mesmos. Essa ausência é um ponto sublinhado para o cedente por depender da confiança da equipe do NPD, o que até o presente momento não nos causou quaisquer problemas. Entretanto o volume documental existente, apontado anteriormente, nos impede de realizar uma listagem com a rapidez desejada pelo cedente. Pela impossibilidade de postergarmos os andamentos de nossa organização, quanto restaurações e o restabelecimento da ordem original dos projetos. A fragilidade dos suportes e o longo processo da preservação, o qual trataremos a seguir, é impeditivo a rapidez na execução. Doravante a listagem dos bens doados será uma exigência ao

2º ENCONTRO DO COMOMO RIO

Arquivos de arquitetura moderna: fontes e acervos
para a preservação do patrimônio fluminense

cedente, justamente por constarem do documento no qual se oficializam a cessão, assinado por ambas as partes. Essa listagem inicial ou pré-inventário, o qual deve manter a ordem definida pelo autor dos documentos, destina-se a fornecer informações quantitativas sobre os mesmos para os seus doadores, bem como assegurar o controle sobre esta coleção permanente pelo seu destinatário.

A preservação de documentos:

Imediatamente após a atribuição dos documentos, eles são unitariamente inventariados. As “folhas de dados” individuais listam as informações sobre cada prancha desenhada, incluindo o nome do projeto, local de execução, parte correspondente do projeto (implantação, planta, corte, fachada, detalhe ...), data de realização, assinatura do autor do projeto e do desenho, tipo de suporte e a técnica de representação, dimensões e quantidades — caso existam várias cópias da mesma prancha — local de origem, o nome do doador e a data da doação.

Com base neste inventário, e guiado pela estrutura de coleção permanente, os documentos são organizados e identificados como coleções ou como fundo de documentação. Outro passo importante para a regulamentação das atividades descritivas é o levantamento dos documentos iconográficos sem indícios. Cada imagem é investigada verificando seus atributos figurativos exigidos para indexação e a listagem subsequente das palavras-chave utilizadas para áreas de pesquisa específicas, de acordo com os gêneros documentários descrito abaixo.

Embora estes termos pertençam à linguagem internacional de arquivamento, que é importante para explicar a maneira em que eles são usados, relacionando-os com a linguagem utilizada em consultas e sempre identificando o arquiteto: a coleção JMM

2º ENCONTRO DOCOMOMO RIO

Arquivos de arquitetura moderna: fontes e acervos para a preservação do patrimônio fluminense

refere-se aos documentos da coleção do arquiteto Jorge Machado Moreira; a coleção AER os do arquiteto Affonso Eduardo Reidy, por exemplo.

A coleção designa o conjunto não orgânico de documentos, quer dizer: “conjunto de documentos com características comuns reunidos intencionalmente”⁵. Por exemplo, a “Coleção alunos da ENBA”, realizada por um professor com o intuito específico de colecionar um tipo de documento. O fundo de documentação é o “conjunto de documentos de uma mesma proveniência, termo que equivale a arquivo”, este compreendido como “conjunto de documentos produzidos e acumulados por uma entidade coletiva pública ou privada, pessoa ou família, no desempenho de suas atividades”⁶. Quer dizer a exibição de um ofício como o da arquitetura e do urbanismo.

A conservação de todos os documentos do NPD são realizadas em conformidade com o princípio básico da inalterabilidade do tempo e técnica, além do estado físico dos seus suportes, com intervenções realizadas apenas para garantir a estrutura de apoio. A partir desse princípio adotamos o seguinte procedimento metodológico: limpeza, catalogação, restauração, quando necessário, acondicionamento e digitalização.

Subseqüente a identificação acima mencionada, os documentos são individualmente higienizados. Planificam-se os documentos, em seguida eles são aspirados frente e verso com o rainbow, um aspirador específico para restauro, depois são limpos com pó de borracha movimentados com uma “boneca”, tecido e algodão, também frente e verso. Caso o documento esteja em mau estado de conservação, quer pela acidificação de seu suporte, ou rasgado pela manipulação ao longo do tempo, é então restaurado, acondicionado em uma embalagem especial alcalina e finalmente armazenado em mapotecas.

5 Norma Brasileira de Descrição arquivística – NOBRADE, 2006

6 Idem op. cit. NOBRADE.

2º ENCONTRO DCOMOMO RIO

Arquivos de arquitetura moderna: fontes e acervos para a preservação do patrimônio fluminense

Portanto, ao contrário de uma apresentação técnica com planilhas ou gráficos quantitativas, selecionamos algumas obras produzidas por ex-alunos que, depois de graduados, tornaram-se relevantes para a afirmação da arquitetura moderna brasileira, para ilustrar a apresentação do acervo NPD.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BONDUKI, Nabil. **AFFONSO EDUARDO REIDY**. São Paulo: Instituto Lina Bo & P.M. Bardi, 2000.

Conservar e Restaurar Papéis. Lisbon. Editorial Stampa, 2006.

CZAJKOWSKI, Jorge. **RIO DE JORGE MACHADO MOREIRA**. Rio de Janeiro: Centro de Arquitetura e Urbanismo do Janeiro, 1999.

ESTEVÃO, Sílvia Ninita de Moura & FONSECA, Vitor Manoel Marques da & PAES, Marilena Leite. **"NORMA BRASILEIRA DE DESCRIÇÃO ARQUIVÍSTICA – NOBRADE"**. Rio de Janeiro. Conarq, 2006.

LE GOFF, Jacques, **HISTOIRE ET MÉMOIRE**. Paris: Éditions Gallimard, 1988.

MANUSCRIPT ON CARLOS LEÃO. Acervo do Núcleo de Pesquisa e Documentação FAU/UFRJ. Rio de Janeiro, 1993.

MARTINS, Elizabete Rodrigues de Campos. **"A ARQUITETURA BRASILEIRA DE SEVERIANO MARIO PORTO"**. Special Paper – Arqtextos 209, December 2003

<www.vitruvius.com.br/arqtextos/arq000/esp209.asp>

MARTINS, Elizabete Rodrigues de Campos & PARUCHER, João Cláudio & VIANA, Cláudio Muniz. **"ARQUITETURA X ACERVOS DE ARQUITETURA"**. Universidade e Lugares de Memória. Rio de Janeiro. UFRJ,SIBI,FCC, 2008.

MEIRIÑO, Marcelo J. **"ARQUITETURA E SUSTENTABILIDADE"**. Special Paper – Arqtextos 227, April 2004 <www.vitruvius.com.br/arqtextos/arq000/esp227.asp>

2º ENCONTRO DOCOMOMO RIO

Arquivos de arquitetura moderna: fontes e acervos
para a preservação do patrimônio fluminense

RESUMÉ OF ULYSSES PETRÔNIO BURLAMAQUI. Typed. Acervo do Núcleo de Pesquisa e Documentação FAU/UFRJ. Rio de Janeiro.

ROVO, Mirian Keiko Ito & OLIVEIRA, Beatriz Santos. **“POR UM REGIONALISMO ECO-EFICIENTE: a obra de Severiano Mario Porto”.** Special Paper – Arquitextos 226, April 2004
www.vitruvius.com.br/arquitextos/arq000/esp226.asp>

UZEDA, Helena Cunha, Ensino Acadêmico e Modernidade. **O CURSO DE ARQUITETURA DA ESCOLA NACIONAL DE BELAS ARTES 1890 – 1930.** Tese de Doutorado em História e Crítica da Arte – UFRJ –EBA, 2006.